

Monografía
Herramientas Basadas en Inteligencia Artificial -IA-

Rodriguez Flavia Paola
Junio 2024. Posadas

INDICE

Introducción	2
Objetivos	3
Desarrollo	3
1. Gemini Google	3
2. Chat GPT-4.....	4
3. CANVA	6
Conclusiones	7
Referencias	8

INTRODUCCIÓN

Muchas de las actividades mentales humanas, tales como escribir programas de cómputo, demostrar teoremas, razonar con sentido común y aún conducir un vehículo, normalmente se dice que requieren “inteligencia”. Durante las décadas pasadas se ha logrado construir programas que pueden realizar tareas como esas. Existen programas que pueden diagnosticar enfermedades, resolver ecuaciones diferenciales en forma simbólica, analizar circuitos electrónicos, entender en forma limitada frases habladas y escritas o escribir programas de cómputo cumpliendo especificaciones. Se puede decir que tales sistemas poseen cierto grado de Inteligencia Artificial (IA).

En sus orígenes, la construcción de estos sistemas fue, en gran medida, experimental, con una orientación ingenieril. Sin embargo los objetivos y las expectativas que despertó, tanto en los protagonistas como en la comunidad científica, excedieron largamente los resultados obtenidos.

¿Pero cuáles son tales máquinas maravillosas que son capaces de realizar las funciones más elevadas del cerebro humano? ¿Qué es una computadora? ¿Es sólo una fábrica de números?

Pero, ¿es posible que las computadoras piensen?

- No, si uno define el pensamiento como una peculiar actividad del cerebro humano. Cualquier comportamiento similar en una computadora debería designarse como comportamiento “similar” al pensamiento.
- No, si uno define al pensamiento como algo inescrutable, misterioso o mítico.
- Sí, si uno admite que la pregunta debe ser contestada por experimentación y observación. Los dos NO son dogmáticos, el SI es empírico y práctico y es explorado por Alan Turing.

A lo largo de los años se pueden establecer distintos hitos que fueron marcando la evolución programática de avances que han ido desarrollando los especialistas y otras circunstancias en donde se han encontrado con grandes hitos de la historia de la tecnología, como puede ser Google, Facebook o YouTube, por citar algunos.

Hoy se puede hablar de varios tipos de inteligencia. Pero para las ciencias de la computación se presupone “inteligente” como sinónimo de “racional”, no importando que sea o parezca. Esta definición evasiva relega a la IA a la frontera de las ciencias de la computación, todo sistema de cómputo que en sus orígenes

pudo ser considerado inteligente, al cabo de cierto tiempo deja de serlo como lo demuestran innumerables ejemplos de sistemas como Traductores Automáticos, Programación orientada a objetos, Administración automática de memoria, Listas enlazadas, Tiempo compartido, Entornos de programación gráficos, Intérpretes interactivos, etc.

La inteligencia artificial es un campo fascinante de la ciencia que se enfoca en el desarrollo de algoritmos y sistemas capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana. A través de la simulación de procesos cognitivos como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción, la inteligencia artificial busca crear máquinas y software que puedan pensar, aprender y tomar decisiones de manera autónoma. Estos avances tecnológicos tienen un impacto significativo en diversos campos, desde la atención médica hasta la industria automotriz, revolucionando la forma en que interactuamos con la tecnología en nuestra vida diaria.

(Mensaje generado por Nova:

<https://novaappai.page.link/aW2xNsLgNiZPGyMTA>)

OBJETIVOS

- Investigar, tres tipos de herramientas basadas en Inteligencia Artificial (IA), con la finalidad de comprender su funcionamiento y aplicaciones.
- Analizar y evaluar sus propósitos, funcionalidades, tecnologías subyacentes, casos de uso, ventajas y limitaciones.
- Evaluar su eficacia, precisión, escalabilidad, usabilidad y cualquier otro aspecto relevante para su desempeño y aplicación práctica.
- Comparen y contrasten las herramientas entre sí, destacando sus diferencias clave y sus respectivas fortalezas y debilidades.

DESARROLLO

1. Gemini Google

Es un asistente de inteligencia artificial (IA) de Google que está integrado en Gmail, Documentos y Hojas de cálculo. Gemini está diseñado para ser multimodal, lo que significa que puede entender más que solo texto escrito.

Gemini puede ayudar con la colaboración, la reflexión, la inspiración y la productividad. Por ejemplo, puedes pedirle a Gemini que explique un movimiento

parabólico usando ejemplos cotidianos, que te ayude a pensar un título para un cuento o que te diga si el huevo o la gallina vino primero.

Gemini está diseñado para tener seguridad y privacidad de nivel empresarial, y cada usuario y organización tiene control sobre sus datos. Sin embargo, Gemini puede cometer errores y proporcionar respuestas ofensivas.

Gemini está disponible en la aplicación móvil y en la web, en gemini.google.com. Para utilizar Gemini en Google Workspace, es necesario tener un plan de Workspace.

Ventajas del modelo de Gemini		Limitaciones de Gemini	
Las siguientes son algunas de las fortalezas multimodales con los modelos Gemini 1.0:		Los modelos de Gemini 1.0 tienen las siguientes limitaciones:	
Caso de uso	Descripción	Limitación	Descripción
Búsqueda de información	Combinación d los conocimientos del mundo con información extraída de las imágenes y los videos.	Motivos espaciales	Puede tener dificultades con la localización precisa de objetos y texto en las imágenes. Es posible que sea menos preciso en la comprensión de las imágenes rotadas.
Reconocimiento de objetos	Responder preguntas relacionadas con la identificación detallada de objetos en imágenes y videos.	Recuento	Solo puede proporcionar aproximaciones aproximadas de los recuentos de objetos, en especial para los objetos ocultos.
Comprensión del contenido digital	Responder a las preguntas y extraer información de diversos contenidos, como infografías, gráficos, cifras, tablas y páginas web	Información sobre los videos más largos	Puede admitir videos como una modalidad independiente (diferente del procesamiento de imágenes individuales). Sin embargo, el modelo recibe información de un conjunto no contiguo de marcos de imagen, no del video continuo en sí (y sin audio). Gemini tampoco extrae información durante más de dos minutos del video. Para mejorar el rendimiento en videos con contenido denso, acorta el video para que el modelo capture una mayor parte del contenido de video.
Generación de contenido estructurado	Generación de respuestas en formatos como HTML y JSON según las instrucciones del prompt proporcionado.	Seguimiento de instrucciones complejas	Las tareas que requieren varios pasos de razonamiento pueden costar. Considera desglosar las instrucciones o proporcionar ejemplos limitados para brindar una mejor orientación.
Leyenda / descripción	<p>Genera descripciones de imágenes y videos con diferentes niveles de detalle. Recomendamos comenzar con los siguientes mensajes para obtener imágenes y videos, y realizar iteraciones a partir de ellos para obtener descripciones más específicas.</p> <ul style="list-style-type: none"> Imagen: "¿Puedes escribir una descripción sobre la imagen?" Video: "¿Puedes escribir una descripción sobre lo que sucede en este video?" 	Usos médicos	No son adecuadas para interpretar imágenes médicas (por ejemplo, radiografías, TC) ni brindar asesoramiento médico.
Extrapolaciones	Sugerir qué más ver según la ubicación, qué podría suceder después, antes o entre imágenes o videos, y habilitar los usos creativos para escribir historias basadas en entradas visuales.	Chat de varios turnos (multimodal)	No está entrenado para la funcionalidad de chatbot ni para responder preguntas en un tono de conversación, y puede tener un rendimiento menos eficaz en conversaciones de varios turnos.

EJEMPLO DE GEMINI

Google como reconozco la ia

Todo Imágenes Videos Noticias Shopping Más Herramientas

Se muestran resultados de como **reconocer la ia**
 Buscar, en cambio, como **reconozco la ia**

Resumen creado con IA Más información

La inteligencia artificial (IA) está presente en muchos dispositivos cotidianos, como los móviles, los asistentes virtuales de voz y las aplicaciones para móvil. Para reconocer la IA, puedes considerar las siguientes características:

Texto

Los textos generados por IA pueden ser creativos y originales, pero a menudo carecen de profundidad emocional e intuición humana. También pueden tener dificultades para comprender y utilizar referencias culturales más específicas. Para detectar contenido generado por IA, puedes utilizar verificadores de plagio de IA o detectores de contenido de IA, como TextCortex, Copyleaks, Grammarly o Turnitin.

Mostrar más

2. GPT-4

GPT-4 es un LLM* que procesa imágenes y textos como entrada y genera textos como salida. Utiliza una arquitectura basada en Transformer, un modelo que

consiste en bloques de decoders apilados que utilizan diferentes redes neuronales e incorporan el mecanismo de atención.

** Los LLM se basan en el aprendizaje automático: en concreto, en un tipo de red neuronal llamado modelo transformador. En términos más sencillos, un LLM es un programa informático al que se le han dado suficientes ejemplos para que sea capaz de reconocer e interpretar el lenguaje humano u otros tipos de datos complejos.*

OpenAI dice que GPT-4 “exhibe un desempeño a nivel humano”. En su anuncio, OpenAI asegura que su nuevo programa es mucho más confiable, creativo y puede manejar instrucciones más matizadas que su sistema predecesor, GPT-3.5, sobre el que se construyó ChatGPT.

Se demostró cómo el sistema podía generar rápidamente la deducción adecuada del impuesto sobre la renta después de ser alimentado con enormes cantidades de código fiscal.

“No es perfecto, pero ustedes tampoco. Y con ustedes está esta herramienta de amplificación que les permitirá alcanzar nuevas alturas”, declaró Brockman.

▢ GPT-4: por qué importa y a quiénes afecta:

La tecnología de IA generativa como GPT-4 podría ser el futuro de internet, por lo menos según Microsoft, que ha invertido al menos mil millones de dólares en

▢ OpenAI y que fue la sensación al integrar la tecnología de chatbot de IA en su navegador Bing.

Es parte de una nueva generación de sistemas de aprendizaje automático (o máquinas que aprenden) que aparentemente pueden conversar, generar texto legible bajo demanda y producir imágenes y videos novedosos con base en lo que han aprendido de una amplia base de datos de libros digitales y textos en línea.

Estos nuevos avances de IA tienen el potencial de transformar numerosas profesiones y el negocio de las búsquedas en Internet, dominado desde hace mucho tiempo por Google, que trata de ponerse al día con su propio chatbot de IA.

“Con GPT-4, estamos un paso más cerca de que la vida imite al arte”, opinó Mirella Lapata, profesora de Procesamiento del Lenguaje Natural en la Universidad de Edimburgo. No es perfecto, pero allana el camino para que la IA sea utilizada a diario como una herramienta básica”.

¿Cuáles son las ventajas de ChatGPT?

Hablemos ahora de las **ventajas que tiene el ChatGPT**, más allá de lo que ya sabemos. Por ejemplo, que sea gratuito:

- Entiende perfectamente español, por lo que puedes hacerle preguntas y pedirle que desarrolle textos en este idioma.
- Es capaz de escribir guiones originales, tanto nuevos como para series populares.
- De no estar conforme con el resultado se puede refrescar la petición y generará un contenido nuevo.
- Produce escritos de alta calidad.
- Comprende instrucciones complejas, por lo que es capaz de razonar las peticiones más avanzadas.
- Podría generar contenido con un mayor contexto.

¿Cuáles son las desventajas de ChatGPT?

Ya que sabemos lo bueno, veamos el lado con el que hay que tener más cuidado. Especialmente si estás considerando integrar la tecnología de **ChatGPT** con tu empresa:

- Todo lo que se escribe en el **ChatGPT** queda registrado, por lo que los desarrolladores podrían tener acceso a este para continuar con el entrenamiento al chat de inteligencia artificial. Por esta razón, se recomienda no incluir información personal, peligrosa o delictiva.
- Es inestable, debido a la alta demanda a **ChatGPT** es normal entrar al sistema y encontrar un mensaje donde se informa que está caído o que estará disponible pronto.
- En diferentes temas el contenido que genera puede no ser preciso o correcto, especialmente con nombres y algunos conceptos, por lo que no se recomienda para crear contenido sin ningún tipo de chequeo o corrección.
- Puede generar información errónea.

EJEMPLO DE CHAT GPT4

3. CANVA

Canva es una plataforma de diseño y comunicación visual que permite crear diseños gráficos de forma sencilla y profesional. Canva es una herramienta gratuita que se puede utilizar en una computadora o en un teléfono móvil. Su misión es poner el poder del diseño al alcance de todo el mundo, para que cualquier persona pueda diseñar lo que quiera y publicarlo donde quiera.

Canva cuenta con una amplia biblioteca de plantillas, imágenes, iconos y otros elementos gráficos que se pueden combinar para crear diseños personalizados. Su interfaz es muy intuitiva y fácil de usar, lo que la convierte en una de las herramientas más usadas en el marketing.

Canva sirve tanto para diseñadores aficionados como para los más experimentados. Si eres un diseñador experimentado podrás obtener muy buenos resultados de forma rápida y sencilla, y si eres un aficionado no necesitarás conocimientos.

Con Canva puedes crear diferentes tipos de arte, como:

- Invitaciones
- Tarjetas

- Currículums
- Presentaciones
- Carteles
- Gráficos
- Publicaciones para redes sociales
- Portadas de libros
- Miniaturas para Youtube

Ventajas

- ✓ Herramienta rápida y fácil de usar
- ✓ Se integra con cientos de plataformas y aplicaciones populares
- ✓ Gran número de plantillas y gráficos prediseñados
- ✓ Perfecto para trabajo en equipo

Desventajas

- ✗ Equipo de soporte de Canva tarda en responderte
- ✗ Las mejores funciones requieren una suscripción a Canva Pro
- ✗ Sólo puedes utilizar esta herramienta cuando tienes conexión

EJEMPLO DE CANVA

CONCLUSIONES

Si buscas una herramienta completa para tareas que requieren análisis, síntesis de textos e información al día, Gemini es la mejor opción. Si, por el contrario, necesitas una IA para conversar, crear contenido creativo o gestionar tus redes sociales, ChatGPT te será más útil.

En cambio, Canva es una herramienta de diseño en línea, en la que puedes crear contenido de comunicaciones: afiches, imágenes para redes sociales, infografías, presentaciones y hasta videos.

Las tres aplicaciones son de gran utilidad tanto para la vida cotidiana, como para la vida profesional, siempre ello va a depender de los objetivos con los cuales se recurre a ellas. Es importante destacar, como dicen los especialistas, que lo que ahora nos parece una evolución a grandes rasgos, en poco o mediano plazo puede quedar relegado a nuevos y vertiginosos cambios en la cuanto a la inteligencia artificial y sus múltiples opciones, aplicaciones y servicios ofrecidos.

REFERENCIAS

Rouhiainen Lasse (2018) Inteligencia artificial 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro. Editorial Alienta. Barcelona

Introducción a la Inteligencia Artificial en <https://www.frba.utn.edu.ar/wp-content/uploads/2021/02/IIA-mod1-Fundamentos.pdf>

Craig, Diego F. (2023). Computadoras que aprenden. Guía básica para docentes sobre inteligencia artificial en educación. GuialA. Corrientes.

Fernández de Silva, M. (2023). La Inteligencia Artificial en Educación. Hacia un Futuro de Aprendizaje Inteligente. Editorial Escriba. Venezuela.

Gemini en
https://gemini.google.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=2024esAR_gemfeb&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9cCyBhBzEiwAJTUWNbwSeRaYDQKndHmvhg59jrQ048mYE82KAbir5xleu2DShO0sPnkR0RoC7QUQAvD_BwE

Ventajas y limitaciones de Gemini <https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/multimodal/strengths-limits?hl=es-419>

Chat GPT-4 en https://chromewebstore.google.com/detail/chatgpt-sidebar-gpt-4-vis/becfinhbfclcgokjlobojlnldbfllpf?gad_source=1&gclid=CjwKCAjw9cCyBhBzEiwAJTUWNdAyXcmwRwaQNq2Vea40j1xS0HN_uUeCnJgqbnpujsAU9JVFnz56hRoCH2YQAvD_BwE

Ventajas y desventajas del chat GPT en <https://redkoroko.com/chat-gpt-en-marketing-ventajas-y-desventajas/>

CANVA en https://www.canva.com/es_ar/funciones/
<https://www.xataka.com/basics/que-canva-como-funciona-como-usarlo-para-crear-diseno>

Ventajas y desventajas de CANVA en <https://funnel.mx/canva-ventajas-y-desventajas-de-su-uso/>